

***TEMATSKI ZBORNIK RADOVA SA
MEĐUNARODNE INTERDISCIPLINARNE
STRUČNO-NAUČNE KONFERENCIJE
„HORIZONTI“ 2023.***

***THEMATIC COLLECTED PAPERS FROM
THE INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY
SCIENTIFIC CONFERENCE
„HORIZONS“ 2023***

Izdavač / Published by

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANJE
VASPITAČA I TRENERA – SUBOTICA

*COLLEGE OF VOCATIONAL STUDIES FOR PRESCHOOL TEACHERS AND
SPORTS TRAINERS - SUBOTICA*

Za izdavača / For Publisher

Dr Vlasta Lipovac / PhD Vlasta Laipovac

Glavni i odgovorni urednik / Editor-in-Chief

Dr Sandra Vujkov / PhD Sandra Vujkov

Organizacioni odbor / Conference Organizational Board

Dr Boris Ličina, Predsednik / President

MSc Danilo Jovičić, Sekretar / Secretary

Dr Sanja Šumonja, Član / Member

Dr Sanja Nikolić, Član / Member

Dr Zoran Milić, Član / Member

dipl. ing. Nebojša Jakovljević, Tehnička podrška / Technical support

Doma Čović, Tehnička podrška/Technical support

Prelom teksta / Typesetting: dipl. ing. Nebojša Jakovljević

Grafički dizajn / Lay-out: Dr Slavoljub Hilčenko

Štampa / Printed by

VISIONS, Subotica

Tiraž: 100 primeraka / Printed in 100 copies

Organizator / Organized by:

*Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera Subotica /
College of Vocational Studies for Preschool Teachers and Sports Trainers, Subotica*

Konferenciju pomogli / Conference Supported by

*Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP
Vojvodine / Department of Higher Education and Scientific Research Work of
Autonomous Province of Vojvodina*

ISBN 978-86-87893-63-4

NAUČNI ODBOR/SCIENTIFIC COMMITTEE / RECENZIJJE RADOVA

BIOMEDICINSKE NAUKE

Bistra Angelovska, PhD	Vanredni profesor/ Associate professor	Faculty for medical sciences, University "Goce Delchev"	Shtip, Macedonia
Nataša Jovanović Lješković, PhD	Redovni profesor, dekan/Full professor, Dean	Farmaceutski fakultet/Pharmaceutic al faculty	Novi Sad, Serbia
Aleksandra Doronjski, PhD	Full professor/ redovni profesor	Faculty of Medicine, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Dejan Živanović, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Visoka škola socijalnog rada, Beograd/College of Social work Belgrade	Beograd, Serbia
Christine Hilcenko, PhD	Istraživač/Researcher	MRC Laboratory of Molecular Biology	Cambridge, Great Britain
Vesna Mijatović Jovin, PhD	Docent/Assistant professor	Faculty of Medicine, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Srećko Potić, PhD	Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies	School of Applied Health Sciences "Milutin Milanković"	Belgrade, Serbia
Gora Miljanović, PhD	Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies	School of Applied Health Sciences "Milutin Milanković"	Belgrade, Serbia
Zvonko Dimoski, MSc	Spec. Viši predavač/Spec, Senior lecturer	School of Applied Health Sciences, Academy of Vocational Studies	Belgrade, Serbia

SPORTSKE NAUKE

Igor Jukić, PhD	Redoviti profesor/Full professor	Faculty of kinesiology, University of Zagreb	Zagreb, Croatia
Milenko Janković, PhD	Profesor strukovnih studija/Professor of vocational studies	Preschool Teachers Training College, Novi Sad, Serbia	Novi Sad, Serbia
Dejan Madić. PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of sport and physical education, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia

Julio Calleja-Gonzales, PhD	Redovni profesor/Full professor, Chair in Sports Training	Universidad del Pais Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea	Leioa, Spain
Damir Sekulić, PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of Kinesiology, University of Split	Split, Croatia
Josip Lepeš, PhD	Vanredni profesor/Associate Professor	Department of Social pedagogy, Faculty of Health and Social Sciences, Gal Ferenc University	Szeged, Hungary
Dušan Stupar	Docent/Assistant professor	Faculty of sports and tourism/Fakultet za sport i turizam	Novi Sad, Serbia
Sabolč Halashi	Vanredni profesor/Associate Professor	Hungarian Language Teacher Training Faculty	Szeged, Hungary
Duško Bjelica	Redovni profesor/Full Professor	Faculty of sport and physical education, University of Montenegro	Nikšić, Montenegro
Stevo Popović, PhD	Vanredni profesor, Dekan/Associate Professor, Dean	Faculty of sport and physical education, University of Montenegro	Nikšić, Montenegro
Siniša Kovač	Redovni profesor/Full professor	Faculty of sport and physical education, University of Sarajevo	Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Kemal Idrizović, PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of sport and physical education, University of Montenegro	Nikšić, Montenegro

PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKE NAUKE

Zdenko Braičić, PhD	Vanredni profesor/Associate Professor	Faculty of Teacher's Education, University of Zagreb	Zagreb, Croatia
Emina Berbić Kolar, PhD	Redovni profesor/Full professor, Dean	Faculty of Education, Josip Juraj Strossmayer University	Osijek, Croatia
Marijana Županić Benić, PhD	Docent/Assistant professor	Faculty of Teacher's Education, University of Zagreb	Zagreb, Croatia
Bojan Janičić, PhD	Docent/Assistant professor	Department of Psychology, Faculty of Philosophy, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Miloš Šumonja, PhD	Vanredni profesor/Associate Professor	Faculty of Pedagogy Sombor, University of Novi Sad	Sombor, Serbia
Violeta Petković	Docent/Assistant professor	Faculty of sports and tourism	Novi Sad, Serbia
Евгений Ковалев, PhD	Docent/Assistant professor	Московский педагогический государственный университет	Moscow, Russia

UR Wojciech Walat, PhD	Redovni profesor, Prorektor/Full professor, Vice-rector	Uniwersytet Rzeszowski	Rzeszów, Poland
Rolf Laven, PhD	Redovni profesor/Full professor	Pädagogische Hochschule	Wien, Austria

INFORMATIKA

Vladimir Vujičić, PhD	Redovni profesor/Full professor	Faculty of technical sciences, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Duško Jojić, PhD	Redovni profesor/Full professor	Prirodnomatemički fakultet, Univerzitet u Banja Luci	Banja Luka, Republika Srpska
Simonida Vukadinović, PhD	Docent/Assistant professor	Fakultet poslovne ekonomije, Univerzitet Edukons	Novi Sad, Serbia
Dragan Pejić, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Faculty of technical sciences, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia
Djoko G Marković, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Fakultet primenjenih nauka, Univerzitet Donja Gorica	Podgorica, Crna Gora
Dejan Viduka, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Univerzitet Privredna akademija Novi Sad, Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije (MEF) - Beograd	Beograd, Srbija
Matija Sokola, PhD	Redovni profesor/Full professor	WMG - IDL Building, University of Warwick, University Road, Coventry, CV4 7AL	Warwick, United Kingdom
Boris Antić, PhD	Vanredni profesor/Associate professor	Faculty of technical sciences, University of Novi Sad	Novi Sad, Serbia

PREDGOVOR UREDNIKA

Poštovane kolege, učesnici i čitaoci,

Sa zadovoljstvom predstavljamo zbornik radova sa 13. međunarodne interdisciplinarnе stručno-naučne konferencije „Horizonti 2023“. Ovaj zbornik radova predstavlja kulminaciju naših zajedničkih napora na podsticanju intelektualne razmene i unapređivanju znanja iz oblasti pedagogije, psihologije, medicine, ishrane, fizičkog vaspitanja, sporta i informatike.

Trinaesta po redu konferencija, pod nazivom „Profesionalne i naučne inovacije u praksi – Horizonti 2023“ okupila je raznoliku i istaknutu grupu istraživača, naučnika, stručnjaka i praktičara širom sveta. Tokom 12. i 13. maja 2023. bili smo svedoci zanimljivih prezentacija, diskusija, i vrednih prilika za umrežavanje. Doprinosi struci i nauci podeljeni na ovoj konferenciji svakako mogu obogatiti naše razumevanje profesionalnih i naučnih inovacija u praksi iz različitih oblasti, te imaju potencijal da oblikuju budućnost naših disciplina.

Zbornik radova sadrži bogat asortiman stručnih i naučnih radova koji se bave širokim spektrom tema. Svaki članak se bavi aktuelnim temama i inovativnim idejama koje su demonstrirane tokom konferencije. Kolektivno znanje i stručnost podeljena na ovim stranicama pružaju vredan resurs za praksu, akademiju, industriju i šire.

Najdublju zahvalnost upućujemo autorima koji su marljivo pripremali svoje rukopise, recenzentima koji su dali svoje stručno mišljenje i vredne povratne informacije, kao i organizacionom odboru koji je neumorno radio na uspehu realizacije 13. Međunarodne interdisciplinarnе stručno-naučne konferencije „Horizonti 2023“. Takođe bih želela da izrazim zahvalnost Pokrajinskom sekretarijatu za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost koji je velikodušno podržao ovaj događaj, omogućavajući okupljanje uglednog skupa umova.

Nadamo se da će zbornik radova poslužiti kao svedočanstvo o strasti, posvećenosti i duhu saradnje koji definiše našu profesionalnu zajednicu. Dok budete čitali radove sadržane u ovoj knjizi, podstičemo vas da istražujete najnovija pitanja, osporite postojeće paradigme i otkrijete nove puteve u istraživanju.

Neka ova kompilacija znanja inspiriše i podstakne dalja istraživanja, saradnju i napredak u našim oblastima, da nastavimo da težimo izvrsnosti, prihvatimo intelektualnu radoznalost i doprinesemo kolektivnoj potrazi za znanjem.

Hvala vam na učešću i podršci.

S poštovanjem,

dr Sandra Vujkov

*Glavni urednik, 13. međunarodna interdisciplinarna
stručno-naučna konferencija „Horizonti 2023“*

PREFACE BY THE EDITOR-IN-CHIEF

Dear esteemed colleagues, participants, and readers,

We are pleased to present the conference proceedings for the 13th International Interdisciplinary Professional-Scientific Conference “Horizons 2023”. This collection of papers represents the culmination of our collective efforts to foster intellectual exchange and advance knowledge in the fields of pedagogy, psychology, medicine, nutrition, physical education, sports, and informatics.

The “Professional and Scientific Innovations in Practice – Horizons 2023” brought together a diverse and distinguished group of researchers, scholars, professionals, and practitioners from around the world. Over the course of [12-13. 05. 2023], we witnessed engaging discussions, insightful presentations, and valuable networking opportunities. The contributions shared at this conference have enriched our understanding of Professional and Scientific Innovations in Practice from various fields and have the potential to shape the future of our disciplines.

This volume contains a rich assortment of scientific and expert papers that delve into a wide range of topics. Each paper embodies current topics and innovative ideas that were demonstrated during the conference. The collective knowledge and expertise shared within these pages provide a valuable resource for practice, academia, industry, and beyond.

We express our deepest gratitude to the authors who diligently prepared their manuscripts, to the reviewers who provided their professional opinion and valuable feedback, as well as to the organizing committee who worked tirelessly to make the 13th International Interdisciplinary Professional-Scientific Conference "Horizons 2023" a success. I would also like to express our gratitude to the Provincial Secretariat for Higher Education and Scientific Research who generously supported this event, enabling the gathering of a distinguished set of minds.

We hope that the conference proceedings serve as a testament to the passion, dedication, and collaborative spirit that defines our professional community. As you delve into the papers contained within this volume, we encourage you to explore the latest research, challenge existing paradigms, and discover new avenues for inquiry.

May this compilation of knowledge inspire and ignite further research, collaboration, and advancements in our respective fields. Let us continue to strive for excellence, embrace intellectual curiosity, and contribute to the collective pursuit of knowledge.

Thank you for your participation and support.

Sincerely,

Sandra Vujkov, PhD
Editor-in-Chief,
13th International Interdisciplinary
Professional-Scientific Conference “Horizons 2023”

ZNAČAJ OPTIMIZACIJE ANTIBIOTSKE TERAPIJE KOD ONKOLOŠKIH PACIJENATA

**Ana Tomas, Tihomir Dugandžija, Veljko Ćučuz, Nataša Tomić,
Zdenko Tomić, Ana Sabo, Nebojša Stilinović**

ORCID ¹ 0000-0003-2361-872X, ^{2,3} 0000-0001-6279-0413,
⁴ 0000-0003-4583-1273, ⁵ 0000-0001-9511-8543, ¹ 0000-0002-1838-7376,
⁶ 0000-0002-2858-6723, ¹ 0000-0003-0118-9418

¹ *Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija*

² *Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija*

³ *Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija*

⁴ *Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača i trenera, Subotica, Srbija*

⁵ *Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija*

⁶ *Visoka škola zdravstva i socijalnog rada Sv. Elizabete, Bratislava, Slovačka*

Sažetak/Apstrakt:

Kod pacijenata koji se bore sa malignim bolestima, mnogi aspekti antimikrobnog lečenja postaju složeniji, a standardni antimikrobni režimi mogu biti neadekvatni. Usled promena u imunološkom odgovoru, primene drugih lekova, otpornost na infekcije može biti smanjenja, a produžene i učestale hospitalizacije povećavaju rizik od infekcija sa mikroorganizmima koji su otporni na dostupne antibiotike. Usled infekcija sa mikroorganizmima koji pokazuju smanjenu osetljivost na antibiotike, ishod terapije može biti neizvestan. Ovaj rad je posvećen opisu strategija za optimizacije doziranja antibiotika kod onkoloških pacijenata primenom FK/FD parametara.

Ključne reči:

antibiotici, antimikrobna rezistencija, klinička farmakologija

Uvod

U Evropi na godišnjem nivou, oko 33000 smrtnih ishoda posledica je infekcija rezistentnim bakterijama (Bassetti, 2022). Neracionalna upotreba antibiotika, neadekvatna kontrola bolničkih infekcija, i nedostatak resursa za sprovođenje programa upravljanja antibiociima neki su od faktora koji doprinose ovom problemu (Tomas, 2021). Antibiotici su lekovi koji su u nekom momentu lečenja, neophodni kod velikog broja pacijenata obolelih od malignih bolesti, a za pojedine malignitete, uspešna terapija je potpuno nezamisliva bez primene antibiotika. Kod pacijenata koji se bore sa malignim bolestima, mnogi aspekti antimikrobnog lečenja postaju složeniji, a standardni antimikrobni režimi mogu biti neadekvatni. Usled promena u imunološkom odgovoru, primene drugih lekova, otpornost na infekcije može biti smanjenja, a produžene i učestale hospitalizacije povećavaju rizik od infekcija sa mikroorganizmima koji su otporni na dostupne antibiotoike. Takođe, patofiziološke promene mogu značajno uticati na farmakokinetiku (PK) antimikrobnih lekova kod ove grupe pacijenata. Upravo zbog toga, neophodno je optimizovati antimikrobnu terapiju u cilju postizanja adekvatnih farmakokinetičkih/farmakodinamskih (FK/FD) vrednosti, čime se osigurava postizanje kliničkog ishoda kod ove populacije pacijenata (Tomić, 2017; Tomas, 2017; Tomas, 2021). FK/FD indeksi koji kvantifikuju aktivnost antibiotika i koreliraju sa terapijskom efikasnošću su C_{max}/MIK (maksimalna koncentracije leka u plazmi/MIK), $T >MIK$ (procenat doznog intervala u kome koncentracija antibiotika prevazilazi MIK) i AUC/MIK (odnos između površine ispod krive vreme/koncentracija i MIK bakterije) (Jacobs, 2001; Drusano, 2004). FK/FD analize obuhvataju i integrišu sve dostupne informacije i na taj način omogućavaju izbor optimalnog antibiotika i režima doziranja. Ovaj rad je posvećen opisu strategija za optimizacije doziranja antibiotika kod onkoloških pacijenata primenom FK/FD parametara.

Materijal i metode

Pretraga objavljene literature na engleskom jeziku za sprovedena je pomoću Google scholar-a pretragom ključnih reči: „PK/PD index, oncology, cancer, infection, antibiotic“, u periodu do 20.11.2022. Rezultati su pregledani po naslovu i sažetku, i u analizu su uključeni radovi koji su sadržavali podatke o odraslim pacijentima sa malignom bolešću, jasno dali izveštaj o antibiotiku, primenjenoj dozi, FK/FD indeksu i verovatnoći za postizanje ciljne vrednosti FK/FD indeksa sa testiranim doznim režimom. Pretražena je literatura i identifikovane su metode za određivanje FK i FD parametara neophodnih za izračunavanje vrednosti indeksa povezanih sa efikasnošću.

Rezultati i diskusija

U tabeli 1 prikazani su radovi koji su uključeni u istraživanje koji opisuju vrednosti različitih FK/FD indeksa kod pacijenata sa malignim bolestima, ciljane vrednosti FK/FD indeksa i verovatnoću postizanja ciljanih vrednosti u određenom doznom režimu. Imipenem je jedan od lekova izbora kod pacijenata hospitalizovanih zbog febrilne neutropenije izazvane hemoterapijom, gde se optimalna bakteriološka aktivnost dobija tek u koncentracijama koje premašuju MIK tokom celog doznog intervala. Preporuke za doziranje imipenema (2 g/dan) zasnivaju se na studijama kod zdravih volontera, a farmakokinetičke analize sugerišu da je preporučena doza imipenema nedovoljna za odgovarajuću pokrivenost najčešćih bakterijskih patogena kod pacijenata sa febrilnom neutropenijom. Promene u doznom režimu koje se odnose na upotrebu većih doza (ili 500 mg na svakih 4 h ili 750 mg u infuzijama od 2-h na svakih 6 h) mogu da optimizuju izloženost leku u ovom životno ugroženom stanju (Lamoth, 2009). U istraživanju Lafaurie i saradnika, analizirane su izmene u farmakokinetici imipenema kod pacijenata sa febrilnom neutropenijom i nakon oporavka neutrofila i uticaj uočenih izmena na verovatnoću postizanja FK/FD ciljanih vrednosti za imipenem i pokazano je da je manje verovatno dostići cilj od 100% za dozni interval tokom neutropenije kao i nakon oporavka za oba odabrana dozna režima, pri čemu je pokazana sličnost u farmakodinamskom profilu oba dozna režima (Lafaurie, 2022).

U istraživanju Cojutti i saradnika, gde je određena populaciona farmakokinetika daptomicina i primenom Monte Karlo simulacije verovatnoća postizanja ciljanih vrednosti AUC/MIC >1081 za daptomicin, utvrđeni su problemi sa standardnim doznim režimom (6mg/kg/dan). Simulacija je predvidela da je postizanje ciljanih vrednosti sa datim dozama moguće samo ukoliko je MIK patogena do 0,5mg/l i ukoliko je u pitanju pacijent sa očuvanom renalnom funkcijom, normalnom albuminemijom ili blagom hipoalbuminemijom i dijagnozom hematološke bolesti drugačijom od akutne mijeloidne leukemije. Nasuprot tome, u svim drugim testiranim slučajevima bile su potrebne doze do 12mg/kg/dnevno da bi se postigao cilj. Za daptomicin, klirens i volumen distribucije su pokazali velike interindividualne razlike. Faktori povezani sa klirensom daptomicina u populacionom farmakokinetičkom modelu bile su klirens kreatinina, dijagnoza akutne mijeloidne leukemije i nivo albumina. I drugi autori su pokazali da je klirens kreatinina povezan sa klirensom daptomicina, te kao zaključak možemo izvesti da je funkcija bubrega najznačajniji faktor koji doprinosi interindividualnim varijabilnostima u izboru doze pri čemu je prilagođavanje doze preporučeno za vrednosti klirensa kreatinina ispod <30 mL/min (Dvorchik, 2004). Kod pacijenata sa hematološkim malignitetima, pokazano je da su vrednosti klirensa kreatinina često iznad 100ml/min, posebno kod pacijenata sa akutnom mijeloidnom leukemijom.

Tabela 1. Vrednosti FK/FD indeksa i potreba za izmenom standardnog doznog režima kod pacijenata sa malignitetima

Ref.	Uključeni pacijenti, antibiotik, dozni režim	Zaključak
Lamoth, 2009	Pacijenti sa febrilnom neutropenijom, hematološki maligniteti, Imipenem, 500 mg na svaka 4 sata	Intravenski: produžena infuzija, kontinuirana infuzija; oralno: češće dnevno doziranje
Cojutti, 2017	Različite sistemske infekcije, hematološki maligniteti, Daptomicin, 6, 8, 10 i 12 mg/kg/dan	Visoke doze daptomicina ≥ 8 mg/kg/dan u nekoliko kliničkih ispitivanja onkoloških pacijenata
Lafauroi, 2022	Solidni tumori, hematološki maligniteti, Imipenem, 500mg/6h u poređenju sa 1000mg/8h	Izloženost imipenema plazmi smanjena je tokom neutropenije, pri administraciji od 1000 mg na svakih 8 sati
Parra González, 2022	Hematološki maligniteti, Vankomicin, 1g svakih 12 sati u infuziji trajanja 2-4 sata	Potrebno je povećanje dnevne doze u iznosu od 25% u poređenju sa konvencionalnom dnevnom dozom od 1g na svakih 12 sati za ovu populaciju pacijenata
Zavrelova, 2022	Onkološki pacijenti sa potencijalnom ili potvrđenom infekcijom otpornom na lekove, Ceftazidim, 3g na svakih 6 sati	Superiornost <i>off-label</i> upotrebe ceftazidima u visokim dozama za postizanje ciljanih vrednosti FK/FD parametara sa slabom pojavom neželjenih efekata
Falcon 2021	Mnogobrojni komorbiditeti uključujući i kancer (49%), Ceftazidim/ avibaktam 2g/0,5g sam ili u kombinaciji sa aztreonamom 2g na 8 sati	Preporuka je da se koristi dozni režim: 1 g/0,25 g na svakih 6 h kada se kombinuje sa aztreonamom, kada je GFR<90 mL/min
Sime FB 2015	Febrilna neutropenija, hematološki malignitet, Cefepim, 2g i.v. na 8h	Za pacijente sa očuvanom renalnom funkcijom ovakve doze cefepima obezbeđuju adekvatnu izloženost leku ako je MIK organizma ≤ 4 mg/l, ali je moguć neuspeh terapije ako su u pitanju manje podložni organizmi
Navas D, 2006	Različiti maligniteti, ceftazidim, cefepim ili imipenem	Intermitentni režim doziranja β -laktama se čini neadekvatnim za upotrebu zbog njihovih određenih farmakokinetičkih i farmakodinamskih svojstava
Weber 2019	Hematološki maligniteti, febrilna neutropenija, Piperacilin /tazobaktam, 4g/0.5g na 6 sati	Značajna većina pacijenata sa febrilnom neutropenijom nije uspela da dostigne ciljane parametre sa ovakvim doziranjem piperacilina

Za antibiotike visoko vezane za proteine plazme, kao što su daptomicin i teikoplanin, teška hipoalbuminamija rezultuje povećanjem količine slobodne frakcije leka, što dovodi do promena u terapijskom odgovoru. Teška hipoalbuminamija je česta pojava među hematološkim pacijentima.

U studiji gde je ispitana farmakokinetika vankomicina kod pacijenata sa neutropenijom povezanom sa hemoterapijom, utvrđeno je da je kinetika slična kao kod zdravih pacijenata ali da može biti potrebno povećanje dnevne doze od 25% u odnosu na standardnu dozu (1g na 12 sati) za onkološku populaciju pacijenata u cilju dostizanja FK/FD cilja $AUC_{24h}/MIC \geq 400$ u ravnotežnom stanju, uzimajući u obzir bubrežnu funkciju (Parra González, 2022). Ispitivanje primene visokih doza ceftazidima (3g na 6 sati) u populaciji onkoloških pacijenata sa suspektivnom ili dokazanom infekcijom rezistentnim sojevima *Pseudomonas aeruginosa* u cilju poređenja dostignutih ciljanih vrednosti farmakokinetičkih i farmakodinamskih parametara pri upotrebi redovnih doza i *off-label* visokih doza ovog leka, pokazalo je da je upotreba u visokoj dozi povezana sa boljom efikasnošću uz prihvatljiv profil neželjenih dejstava (Zavrelava, 2022). Aztreonam je aktivan protiv ozbiljnih infekcija rezistentnim Gram-negativnim bakterijama, sam ili u kombinaciji sa ceftazidim/avibaktamom u cilju poboljšanja delovanja (Emeraud, 2019). Falcone i saradnici su izveli perspektivnu opservacionu studiju i dokazali nižu stopu smrtnosti ove kombinacije u poređenju sa postojećim antimikrobnim kombinacijama (Falcone, 2021). Verovatnoća optimalnog doziranja povezana je sa bubrežnom funkcijom, i zahteva pažljivu procenu kod populacija pacijenata sa više komorbiditeta. Uvođenje cefepima u kliničku praksu bilo je široko prihvaćeno zbog njegove aktivnosti širokog spektra. Cefepim je aktivan protiv organizama kao što su *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* i *Enterobacteriaceae*, i prihvaćen je kao dobar izbor za empirijsko lečenje. U više studija (Sime, 2015; Navas, 2006) ispitivana je adekvatnost postojećih doznih režima cefepima kod pacijenata sa febrilnom neutropenijom i hematološkim malignitetima i pokazana su ograničenja standardnih doznih režima (2g i.v. na 12 h). Koncentracije lekova u plazmi su veoma promenljive među pacijentima, što sugeriše da bi, u nedostatku dobro definisanog terapijskog opsega i zabrinutosti zbog toksičnosti/ishoda lečenja, praćenje koncentracije cefepima u plazmi bi bilo korisno za podršku racionalnim kliničkim odlukama.

Studija Vebera i saradnika (Weber, 2019) opisuje $fT > MIC$ sa šestočasovnim režimom doziranja piperacilin-tazobaktama kod hematoloških pacijenata sa febrilnom neutropenijom izazvanom hemoterapijom. Povećan klirens kreatina u velikoj meri povezan sa suboptimalnim dostizanjem farmakodinamskih ciljeva. Piperacilin je lek rastvorljiv u vodi, u maloj meri se vezuje za proteine plazme i 80% se izlučuje putem bubrega, tako da je koncentracija piperacilina u plazmi uslovljena veličinom isporučene doze i stopom eliminacije putem bubrega. Smatra se da do povećanog klirensa dovodi i sama hemoterapija, kao i upalni procesi uzrokovani osnovnom bolešću. Skraćivanje doznog intervala i/ili upotreba produžene infuzije može biti strategija u optimizaciji terapije. Pokrivenost antibiotikom tokom celog doznog intervala se može postići primenom kontinuirane infuzije piperacilina, uprkos visokim interindividualnim razlikama.

Zaključak

Konvencionalne doze antimikrobnih lekova neadekvatne su kod onkoloških pacijenata. Imajući u vidu veliku verovatnoću suboptimalnog PTA (*probability target attainment*) u ovim kliničkim scenarijima, terapijsko praćenje lekova (TDM) bi trebalo uzeti u obzir pri upotrebi lekova, jer je dosadašnje oskudno iskustvo pokazalo potencijalnu korist ovakvog pristupa u rutinskoj kliničkoj praksi. Značaj razumevanja FK/FD parametara neosporan je za adekvatnu primenu antibiotika kod ove posebno osetljive populacije pacijenata

Zahvalnica:

Ovaj rad je podržan od strane Pokrajinskog sekretarijata za visokoobrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, projekat br. No. 142-451-2621/2021-01.

Literatura

1. Bassetti, S., Tschudin-Sutter, S., Egli, A., & Osthoff, M. (2022). Optimizing antibiotic therapies to reduce the risk of bacterial resistance. *European Journal of Internal Medicine*.
2. Drusano, G. L., Preston, S. L., Fowler, C., Corrado, M., Weisinger, B., & Kahn, J. (2004). Relationship between fluoroquinolone area under the curve: minimum inhibitory concentration ratio and the probability of eradication of the infecting pathogen, in patients with nosocomial pneumonia. *The Journal of infectious diseases*, 189(9), 1590-1597.
3. Dvorchik, B., Arbeit, R. D., Chung, J., Liu, S., Knebel, W., & Kastrissios, H. (2004). Population pharmacokinetics of daptomycin. *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 48(8), 2799-2807
4. Emeraud, C., Escaut, L., Boucly, A., Fortineau, N., Bonnin, R. A., Naas, T., & Dortet, L. (2019). Aztreonam plus clavulanate, tazobactam, or avibactam for treatment of infections caused by metallo- β -lactamase-producing Gram-negative bacteria. *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 63(5), e00010-19.
5. Falcone, M., Menichetti, F., Cattaneo, D., Tiseo, G., Baldelli, S., Galfo, V., ... & Pai, M. P. (2021). Pragmatic options for dose optimization of ceftazidime/avibactam with aztreonam in complex patients. *Journal of Antimicrobial Chemotherapy*, 76(4), 1025-1031.
6. Jacobs, M. R. (2001). Optimisation of antimicrobial therapy using pharmacokinetic and pharmacodynamic parameters. *Clinical microbiology and Infection*, 7(11), 589-596.
7. Lafaurie, M., Burdet, C., Hammas, K., Goldwirt, L., Berçot, B., Sauvageon, H., ... & Molina, J. M. (2023). Population pharmacokinetics and pharmacodynamics of imipenem in neutropenic adult patients. *Infectious Diseases Now*, 53(1), 104625.
8. Lamoth, F., Buclin, T., Csajka, C., Pascual, A., Calandra, T., & Marchetti, O. (2009). Reassessment of recommended imipenem doses in febrile neutropenic patients with hematological malignancies. *Antimicrobial agents and chemotherapy*, 53(2), 785-787.
9. Navas, D., Caillon, J., Batard, E., Le Conte, P., Kergueris, M. F., Moreau, P., & Potel, G. (2006). Trough serum concentrations of β -lactam antibiotics in cancer patients: inappropriateness of conventional schedules to pharmacokinetic/pharmacodynamic properties of β -lactams. *International journal of antimicrobial agents*, 27(2), 102-107.

10. Parra González, D., Pérez Mesa, J. A., Cuervo Maldonado, S. I., Díaz Rojas, J. A., Cortés, J. A., Silva Gómez, E., ... & Gómez, J. (2022). Pharmacokinetics of Vancomycin among Patients with Chemotherapy-Associated Febrile Neutropenia: Which Would Be the Best Dosing to Obtain Appropriate Exposure?. *Antibiotics*, *11*(11), 1523.
11. Sime, F. B., Roberts, M. S., Tiong, I. S., Gardner, J. H., Lehman, S., Peake, S. L., ... & Roberts, J. A. (2015). Adequacy of high-dose cefepime regimen in febrile neutropenic patients with hematological malignancies. *Antimicrobial Agents and Chemotherapy*, *59*(9), 5463-5469.
12. Tomas, A., Pavlović, N., Stilinović, N., Horvat, O., Paut-Kusturica, M., Dugandžija, T., ... & Sabo, A. (2021). Increase and change in the pattern of antibiotic use in Serbia (2010–2019). *Antibiotics*, *10*(4), 397.
13. Tomas, A., Stilinović, N., Sabo, A., & Tomić, Z. (2019). Use of microdialysis for the assessment of fluoroquinolone pharmacokinetics in the clinical practice. *European Journal of Pharmaceutical Sciences*, *131*, 230-242.
14. Tomas, P. A. (2021). *Određivanje tkivne farmakokinetike levofloksacina i daidzeina primenom mikrodijalizne metode* (Doctoral dissertation, University of Novi Sad (Serbia)).
15. Tomić, Z., Tomas, A., Vukmirović, S., Mikov, M., Horvat, O., Tomić, N., & Sabo, A. (2016). Do we bury antibacterials when launching? Cefaclor example. *Journal of pharmaceutical sciences*, *105*(3), 1295-1300.
16. Weber, N., Jackson, K., McWhinney, B., Ungerer, J., Kennedy, G., Lipman, J., & Roberts, J. A. (2019). Evaluation of pharmacokinetic/pharmacodynamic and clinical outcomes with 6-hourly empiric piperacillin-tazobactam dosing in hematological malignancy patients with febrile neutropenia. *Journal of Infection and Chemotherapy*, *25*(7), 503-508.
17. Zavrelova, A., Sima, M., Malakova, J., Rozsivalova, P., Paterova, P., Zak, P., ... & Radocha, J. (2022). Superiority of ceftazidime off-label high-dose regimen in PK/PD target attainment during treatment of extensively drug resistant *Pseudomonas aeruginosa* infections in cancer patients. *British Journal of Clinical Pharmacology*.

THE IMPORTANCE OF OPTIMIZING ANTIBIOTIC THERAPY IN ONCOLOGICAL PATIENTS

Abstract:

In patients with malignancies, many aspects of antimicrobial therapy become more complex, and standard antimicrobial regimens may be inadequate. Due to changes in the immune response, administration of other drugs, resistance to infections may decrease, and prolonged and frequent hospitalizations increase the risk of infections with microorganisms that are resistant to available antibiotics. Due to infections with microorganisms that show reduced sensitivity to antibiotics, the outcome of therapy can be uncertain. This paper is dedicated to the description of strategies for optimizing antibiotic dosing in oncology patients using PK/FD parameters.

Keywords:

antibiotics, antimicrobial resistance, clinical pharmacology